

УДК 811:808.51

*Л. В. Михайлова***ВИСЛОВЛЕННЯ ПОДЯКИ В АНГЛІЙСЬКОМУ
ДИСКУРСІ****(на прикладі публічних виступів Б. Гейтса,
М. Цукенберга і О. Вінфрі в гарвардському університеті)**

Подяка трактується в літературі як почуття вдячності до цієї людини, яка надала увагу, або зробила добро в широкому сенсі цього слова. Подяка розглядається, як мовний жанр, як особливий елемент дискурсу.

Подяка може бути прямою або непрямою, вербальною чи невербальною, ритуальною (або ж мати емоційне значення), мотивованою або немотивованою. В психології подяка трактується як виключно позитивне почуття, яке значно сприяє налагодженню контактів із зовнішнім світом.

Вираз подяки може бути як формальним так і неформальним.

Вибір форми та лексичне наповнення є пріоритетом співрозмовника. На вибір форми та лексичного наповнення значно впливають такі фактори як: статуси комунікантів, контекст, відносини між комунікантами, настрої або емоційний стан комунікантів. Цей вибір є виключно індивідуальним і залежить від таких чинників як рівень культури та освіченості того, хто говорить.

Невід'ємною частиною мовленнєвого акту подяки є вживання імені людини, якій висловлюють подяку, або назва установи, якій висловлюють подяку.

Крім загально відомих форм, які висловлюють подяку існують також і індивідуальні вислови подяки, які створює сам комунікант.

Мовленнєвий жанр подяки є персоніфікованим, вербальним (в більшості випадків) та має емоційно позитивне значення.

Ключові слова: подяка, дискурс, мовленнєвий акт, мовний аспект, публічний виступ, лексичне наповнення, контекст.

Mikhailova Luidmila. The expression of gratitude in the English discourse (on the material of public speeches of B.Gates, M.Zuckerberg and O.Winfrey at Harvard university).

Gratitude is interpreted in linguistic literature as a kind of appreciation to somebody for doing good, or good in the general sense of this word.

Gratitude is considered as a speech genre, as a special element of the discourse.

Gratitude can be direct or indirect, verbal or not verbal, ritual (or emotional), motivated or not motivated.

In psychology gratitude is interpreted as a very positive feeling, which is contributed greatly to making good contacts with the world around.

The expression of gratitude can be both formal and informal. The choice of the form and vocabulary is the priority of the speaker.

The choice of the form and vocabulary is influenced by the following factors: statuses of the speakers, the context, the type of relationship between the speakers, mood or the emotional state of the speaker.

This choice is very individual and here much depends upon the cultural and educational level of the speaker.

One of the most important components of the speech act of gratitude is exclusively the name of the person, who is thanked, or the name of the institution, to which the gratitude is expressed.

Besides common forms, that are used for expressing gratitude, there are individual gratitude expressions, and the speaker creates them by himself.

The speech act of gratitude is personified, verbal (not verbal), and has emotionally positive meaning.

Key words: gratitude, discourse, speech act, language aspect, public speech, vocabulary, context.

Подяка трактується як висловлення почуття вдячності по відношенню до кого-небудь за прояв уваги або добро в самому широкому значенні цього слова. Подяка – це складне почуття, яке виникає на основі емоційної та раціональної оцінки.

Це ті емоції, які ми відчуваємо як певну реакцію на добро, яке ми отримуємо. Це може бути не тільки вчинок, починання, але і емоційна реакція на теплі слова, які були сказані про нас.

В лінгвістичній літературі вираження подяки розглядають як особливий мовний жанр, як елемент дискурсу.

Подяка може бути:

- прямою або непрямою;
- ритуальною (або етикетною) або емоційною (мати емоційне значення);
- мотивованою або немотивованою;
- вербальною або невербальною;

- подяка може бути адресована комусь реальному або наприклад, зовнішнім силам.

В період античності подяка трактувалась як чеснота, її пов'язували з поняттям «справедливість», ці два поняття частково ототожнювали.

Сенека відмічав, що подяка має моральне значення. Про важливість відчувати подяку писав Цицерон.

Іммануїл Кант визначав значимість подяки. В своїх роботах він відмітив той факт, що подяка може бути виражена не тільки вербально, але мати під собою емоційну основу, але подяка може бути и довготривалою, іншими словами може бути висловлена певними діями.

Цікаво відмітити той факт, що І. Кант вважав, що подяка є моральним обов'язком людини перед самими собою в першу чергу.

Кант та інші філософи трактують подяку, як виключно позитивне почуття, відчуваючи яке людина перестає концентрувати увагу на самій собі та починає звертати увагу на інших людей, що значно спрощує налагодження взаємовідносин з іншими людьми, з навколишнім світом.

В нашій роботі ми концентруємо нашу увагу перш за все на лінгвістичному, мовному аспекті даного мовного жанру на прикладі публічних виступів успішних людей, відомих в усьому світі: Біла Гейтса, Марка Цукенберга і Опри Вінфрі.

В фокусі нашої уваги сучасний аналітичний дискурс, авторами якого є освічені та дуже успішні професіонали, двоє з яких (Б. Гейтс і М. Цукенберг) є випускниками Гарвардського університету.

Як і будь яка мовна формула, висловлення в подяки може бути формальним і неформальним.

До формальних ми відносимо такі форми, як:

- I can not thank you enough;
- From the bottom of my heart thank you;
- That is very kind of you;
- You made my day;
- Many thanks;
- Warmest thanks;
- I really appreciate it та інші.

До неформальних формул можна віднести, наприклад:

- Thanks a bunch;
- Thanks a ton;
- Thanks a million;
- You are awesome та інші.

Окрім того, ми повинні відмітити, що в мові немає чітких рамок або обмежень і той, хто говорить має право сам вибирати ту або інші форми для висловлення подяки.

Лексичне наповнення також цілком та повністю залежить від того, хто говорить.

Фактори, що визначають вибір лексичного наповнення дуже різноманітні. Це в першу чергу рівень освіченості комунікантів, «ступінь» їх близькості або іншими словами в яких взаємовідносинах один з одним знаходяться ті хто говорять, фактор контексту або ситуація загальна, статуси комунікантів, емоційний стан.

Все це дозволяє нам говорити про те, що висловлення подяки, вибір мовної форми є цілком індивідуальним.

Усі три публічні виступи різняться за такими рисами: висловлюючи подяку Гарварду, всі говорять про свою глибоку повагу до університету, який дав їм путівку в життя таки успішним людям. Кожен з ораторів обов'язково згадує поіменно діючого президента університету та його попередників, опікунську раду та його керівний склад.

Усі виступаючі говорять про те, що для них великою честю стало те, що їх запросили до виступу в Гарварді:

- I'm so honored, I am in Harvard! (O. Whinfrey);
- I want to thank Harvard for this timely honor (B. Gates);
- I am honored to be here today (M. Zuckerberg).

Люди, які досягли в своєму житті, величезних успіхів, чії імена та супер успішні кар'єри відомі у всьому світі, починають свій виступ зі слів подяки на адресу університету, який їх запросив та відмічають, що цим їм висловили пошану.

Також, в ході свого виступу наші оратори висловлюють подяку своїм сім'ям та батькам, без яких, за їх словами, успіх був би неможливим.

Як вже було відмічено, лексичне наповнення і структура може бути дуже різноманітною та має індивідуальний характер так Опра Вінфрі, говорить:

– Special bond

Або наприклад:

– I thank you for allowing me to be a part of the conclusion of this chapter of your lives (з виступу О. Вінфрі на випускному вечорі в Гарварді);

– To say, that I am honored doesn't even begin to quantify the depth of gratitude.

Кожна форма висловлення подяки має безумовно індивідуальний характер, і кожна з цих форм включає в себе висловлення глибокої поваги, в даному випадку, до навчального закладу, який запросив їх для виступу.

І тим не менше, не зважаючи на безумовно високий рівень культури та освіченості, оратори багато раз повторюють «Thanks».

Невід'ємним компонентом висловлення подяки в мові є звернення к співрозмовника на ім'я, або ж якщо мова йде, як даному випадку звертаються до навчального закладу. Звернення робить мовний акт подяки більш «теплим» і персоніфікованим. Тому звернення у складі даного мовного акту робить його більш персоніфікований.

Мовний жанр подяки є персоніфікованим, вербальним, емоційно і позитивно значущим. Його лексичне наповнення залежить від контексту та від персональних характеристик комунікантів.

References

1. Harvard University (2013). *Oprah Winfrey Harvard Commencement speech | Harvard Commencement 2013* [video]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=GMWFieBGR7c> [Accessed 22 Apr. 2023].
2. Harvard University (2007). *Bill Gates Harvard Commencement Address 2007* [video]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=zPx5N6Lh3sw> [Accessed 22 Apr. 2023].
3. Harvard University (2017). *Facebook Founder Mark Zuckerberg Commencement Address* [video]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=BmYv8XGI-YU> [Accessed 22 Apr. 2023].